

Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

Rapport communautaire annuel

2016 - 2017

Table des matières

Introduction	p. 4
À propos de la Chaire	p. 6
Activités de la Chaire	p. 10
Recherches et analyses	p. 18
Visibilité sur Internet	p. 22
Communications de la Chaire	p. 24
Partenaires	p. 28

Message de la titulaire

Eve Langelier
Titulaire de la Chaire pour les femmes
en sciences et en génie au Québec

Depuis deux ans déjà, l'équipe de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec travaille à accroître la participation féminine en sciences et en génie (SG). Nous développons et mettons en œuvre des activités pour informer, outiller et soutenir les filles et les femmes de la fin du primaire jusqu'au marché de l'emploi de même que leur entourage comme les parents, le personnel enseignant, les collègues et les employeurs. Nous cherchons aussi à mieux comprendre la sous-représentation des femmes en SG et à évaluer la progression de la situation au Québec.

Ce travail est toujours important, car encore aujourd'hui, les femmes représentent environ la moitié (47%) des travailleurs, mais moins du quart (22%) en SG en plus d'être encore moins présentes dans les postes décisionnels. Pourtant, les avantages de la diversité des genres en SG sont multiples et comptent notamment l'expression des préoccupations, perspectives et idées des femmes face aux grands défis sociaux, économiques, technologiques et environnementaux.

Puisque la sous-représentation féminine en SG est un problème complexe et ayant de multiples facettes, l'équipe de la Chaire intervient auprès d'une large clientèle. Nous vous invitons à découvrir nos actions dans les prochaines pages.

Ensemble, faisons en sorte que les filles et les femmes puissent avoir accès à une carrière heureuse et fructueuse en SG.

Bonne lecture!

2016-2017 en chiffres

39 participantes et **4** conférencières à l'atelier de formation *Devenir leader*

10 enseignantes et enseignants du secondaire formés en conception technologique

Création d'une page *Academos* pour rejoindre près de **46 000** jeunes de 14 à 30 ans

Près de **70** filles à l'événement *Les filles et les sciences, un duo électrisant!* en Estrie

Introduction

À propos de la Chaire

Corps professoral en sciences pures à l'université au Québec (2010)

Corps professoral en génie à l'université au Québec (2010)

Membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (2014-2015)

Membres de l'Ordre des chimistes du Québec (2014-2015)

La sous-représentation des femmes en sciences et en génie:
des facteurs explicatifs à différents stades de la vie

Contexte

Pour faire face au problème de sous-représentation des femmes dans les domaines des SG, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a lancé en 1996 le programme de Chaire pour les femmes en sciences et en génie (CFSG). Ce programme vise à accroître le recrutement, la rétention et la progression des femmes en SG.

Les chaires du CRSNG pour les femmes en sciences et génie

Le programme est constitué de cinq chaires au Canada:

- Atlantique
- Québec
- Ontario
- Prairies
- Colombie-Britannique / Yukon

Les objectifs communs des cinq chaires

- 1. Élaborer et communiquer des stratégies qui permettent d'augmenter le niveau de participation des étudiantes et des femmes en sciences et en génie;**
- 2. Proposer des modèles de femmes qui étudient ou travaillent dans ces domaines;**
- 3. Diffuser à l'échelle nationale et régionale les stratégies et programmes fructueux.**

À propos de la Chaire

Notre équipe 2016-2017

Eve Langelier

Professeure à la Faculté de génie
Titulaire de la Chaire

Fatima Bousadra

Professeure à la Faculté d'éducation
Collaboratrice

Joëlle Pelletier Nolet

Professionnelle de recherche

Vincent Belletête

Professionnel de recherche

Myriam Guindon

Auxiliaire de recherche

Delphine Lalande Levac

Stagiaire en communication

Lorianne Delorme

Stagiaire en communication

La Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

Les objectifs spécifiques de la CFSG au Québec

Pour toute la durée de son mandat, la Chaire s'est donné les objectifs suivants comme fil conducteur pour ses activités de promotion, de recrutement et de rétention:

1. **Démystifier les SG;**
2. **Faire connaître la portée sociale des carrières en SG;**
3. **Présenter des modèles de femmes qui oeuvrent en SG pour contrer les stéréotypes;**
4. **Outiller les femmes qui ont choisi de faire carrière en SG et sensibiliser leur milieu;**
5. **Soutenir les enseignantes et les enseignants du primaire et du secondaire en science et technologie;**
6. **Comprendre et faire état de la situation des femmes en SG au Québec;**
7. **Développer des stratégies de recrutement et de rétention d'étudiantes et de professeures en SG.**

Les deux volets de la Chaire

Dans les pages qui suivent, nous présentons un bilan des principales actions entreprises par la Chaire au cours de l'année 2016-2017 et celles à venir pour l'année 2017-2018. Cette présentation est faite en deux volets:

1. **Volet 1: Activités de la Chaire**
2. **Volet 2: Recherches et analyses de la Chaire**

Dispositif d'accompagnement en technologie pour les enseignantes et les enseignants du secondaire

Pendant l'année 2016-2017, nous avons conçu une trousse didactique afin d'**outiller les enseignantes et les enseignants** de manière conceptuelle et matérielle pour les guider dans l'appropriation d'une **séquence d'enseignement en technologie** qui allie à la fois la **démarche de conception** et les concepts associés aux **machines simples** (levier, poulie et plan incliné).

Pour ce faire, nous avons développé:

1) **Une trousse matérielle** élaborée à l'aide de matériel d'ingénierie représentatif (poulies, masses, leviers, etc.). Cette trousse pourra être utilisée pendant des séquences d'enseignement en classe en permettant d'établir un environnement authentique qui engage davantage les élèves sur le plan intellectuel.

2) **Une banque de capsules vidéo** qui présentent le déroulement des expérimentations ainsi que le processus de conception. Ces vidéos permettront aux enseignantes et aux enseignants de se préparer adéquatement aux questions que les élèves pourraient se poser et à anticiper les difficultés et les obstacles à l'apprentissage.

3) **Un atelier de formation**, en présentiel, qui a pour objectif d'appuyer les enseignantes et les enseignants dans l'enseignement de la démarche de conception en technologie et dans l'enseignement des machines simples à l'aide de la trousse matérielle.

Pour la prochaine année 2017-2018, nous souhaitons offrir d'autres ateliers de formation en présentiel à des enseignantes et des enseignants ainsi qu'une formation en ligne. Ces formations présenteront un ensemble d'outils qui permettront d'enrichir et d'améliorer la formation qu'ils offrent en technologie à leurs élèves.

Activités de la Chaire

Les filles et les sciences, un duo électrisant! en Estrie

L'équipe de la Chaire a participé activement à l'événement *Les filles et les sciences, un duo électrisant!* en Estrie qui s'est tenu à Sherbrooke en mars 2017. Cet événement a pour mission de **faire connaître aux adolescentes** de 2^e, 3^e et 4^e secondaire la nature **des professions en SG** et des études dans ces domaines à l'aide d'activités de groupe, de démonstrations, d'ateliers et de présentations sur les carrières universitaires, professionnelles et techniques. L'événement qui se tient dans plusieurs villes du Québec permet aussi aux jeunes filles approchant le moment décisif des choix d'orientation de **rencontrer des modèles de femmes exerçant un métier ou une profession en SG.**

Comme contribution à l'organisation et à la mise en œuvre de cet événement, l'équipe de la Chaire a:

- Assuré la présence d'un **kiosque interactif** qui permettait aux filles de se faire photographier avec un cadre identifié #RelèveenSG (**S**ciences et **G**énie) et d'en apprendre davantage sur la bioingénierie grâce à une présentation de mains artificielles robotisées;
- Conçu et distribué un **dépliant informatif** sur les **mythes et les réalités** en SG afin de sensibiliser les filles à certaines idées reçues sur la présence des femmes en SG;
- Conçu et réalisé un **atelier de manipulation** captivant sur la **conception en électronique** à l'aide des modules LittleBits™ pour stimuler l'intérêt des filles pour ce champ de savoirs.
- A apporté un appui financier à l'activité.

Pour la prochaine année, nous participerons activement à l'organisation et à la mise en œuvre de cet événement sur le plan du recrutement et de la préparation d'ateliers captivants et interactifs pour susciter l'intérêt des filles à l'égard des SG et leur faire connaître la portée sociale des carrières en SG.

Activités de la Chaire

Vidéos de modèles

Afin de présenter des modèles de femmes en SG, nous avons complété cette année la réalisation de deux séries vidéo qui sont disponibles sur le Web (site internet de la Chaire et YouTube).

1. Série *Changer le monde au féminin*

Cette série, constituée de courtes vidéos d'environ cinq minutes, présente des modèles de filles et de femmes qui envisagent étudier, qui étudient déjà, ou qui travaillent en SG : 1) au secondaire, 2) au cégep et à l'université; 3) dans le monde de l'emploi.

Dans ces vidéos, les filles et les femmes nous parlent de leur **intérêt pour les sciences**, de leur **champ d'expertise**, de leur **quotidien** et ainsi que de leur perception des **impacts positifs des SG** sur la société.

2. Série *D'une femme à une autre*

Cette série présente des discussions animées par des femmes issues de différents milieux professionnels en SG à propos de plusieurs sujets qui les touchent particulièrement dans ces domaines : 1) la **conciliation travail-famille**; 2) **l'état d'esprit** et le **leadership**; 3) les **stéréotypes** en SG.

Au cours de l'année 2016-2017, l'équipe de la Chaire a également produits deux vidéos de **portraits de femmes en SG**: une première mettant en vedette **Katy Baig**, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec (disponible en ligne) et une deuxième, mettant en vedette **Julie Payette** (vidéo à paraître en 2017).

Dans la prochaine année, la Chaire produira d'autres capsules vidéo pour continuer de présenter des modèles inspirants de femmes en SG dans leur milieu d'études ou de travail.

KATHY BAIG, ing. génie chimique
Présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Activités de la Chaire

Atelier de formation *Devenir leader*

C'est le 3 juin 2017 que s'est tenue à l'Université de Sherbrooke la formation *Devenir Leader* offerte par la Chaire pour les femmes en sciences et en génie en collaboration avec l'organisme WinSETT (*The Canadian Centre for Women in Science, Engineering, Trades and Technology*). Cette formation a permis à 39 participantes de s'initier aux **compétences et aux stratégies de leadership en SG**.

Les principaux objectifs de cette formation étaient de développer une **compréhension des facteurs** qui contribuent au succès du leadership; de **s'outiller** pour favoriser sa **prise de décision** par rapport à sa **carrière** et au **développement de son leadership**; de **partager et se doter de trucs et stratégies** pour valoriser son leadership; de **développer un plan d'action personnel** pour atteindre son plein potentiel de leader; et de **réseauter avec d'autres femmes** des domaines des SG.

En plus d'en apprendre davantage sur les avantages de la présence accrue de femmes leaders en SG et des stratégies pour surmonter les obstacles au leadership, les participantes ont pu assister à un panel de discussion composé de quatre invitées qui ont su faire leur marque comme leader en SG ou dans des domaines connexes.

Gail Ouellette, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines.

Chloé Legris, cofondatrice et directrice générale d'Espace-Inc.

Svetlana Solomykina, présidente de ANS Services-Conseil Inc.

Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke.

En 2017-2018, la Chaire offrira un autre atelier de formation sur la communication efficace et planifiera une formation sur l'équité, la diversité et le leadership qui sera offerte aux étudiantes et aux professionnelles en SG sur l'ensemble du territoire québécois.

Activités de la Chaire

Recherches et analyses

Si

Est tourné vers

Alors

Est tourné vers

A

B

C

D

E

Évaluation des habiletés en visualisation spatiale

Cette année, la Chaire est intervenue sur le plan d'une difficulté souvent éprouvée par les femmes en SG : le développement des habiletés en visualisation spatiale (VS). Des recherches antérieures reconnaissent que les étudiantes et les étudiants en génie qui ont de faibles aptitudes en VS sont plus à risque d'abandonner leurs études et que les hommes ont généralement de meilleures habiletés en VS que les femmes. Toutefois, même si les femmes ont souvent moins développé ces habiletés, celles-ci peuvent se travailler et se développer. L'équipe de la Chaire a donc procédé à l'évaluation des habiletés en VS d'un échantillon d'étudiantes et d'étudiants grâce à un test sur la visualisation des rotations géométriques dans l'espace. Le test a été complété par une cohorte d'étudiantes et d'étudiants en début de baccalauréat et par une autre à la fin du baccalauréat. Les analyses sont en cours. **Comme deuxième étape à ce projet, la Chaire soutiendra la Faculté de génie dans la préparation d'ateliers de formation sur la visualisation spatiale et sur le dessin 3D seront développés à l'intention des étudiantes et des étudiants qui expriment le besoin d'un accompagnement spécifique pour améliorer ces habiletés cruciales pour la poursuite de leurs études.**

Étude de l'impact des stages coopératifs sur l'engagement et la persévérance

Nous avons poursuivi cette année un projet de recherche ayant pour objectif d'analyser l'impact des stages coopératifs que réalisent des étudiantes et des étudiants en SG à l'université. Une douzaine d'étudiantes dans différents programmes de sciences et de génie ont participé à des groupes de discussion (*focus group*) afin de nous permettre de dégager les sources de motivation ainsi que les obstacles et les défis qui ont influencé leur parcours académique dans ces domaines. **Dans la prochaine année, nous poursuivrons ce projet en élaborant un questionnaire et en poursuivant d'autres entrevues auprès d'étudiantes et d'étudiants au fur et à mesure qu'elles ou qu'ils complètent des stages coopératifs à leur programme d'étude.**

Recherches et analyses

Statistiques sur la représentation féminine dans les universités québécoises (1^{er} cycle)

Génie
2015-2016

Sciences

2015-2016

Analyse des données sur les inscriptions universitaires des femmes en SG

Afin d'observer la progression des femmes dans les domaines des SG, la Chaire s'est donné comme objectif d'analyser la place occupée par les femmes dans ces domaines à l'université. Un document statistique, qui couvre la période de 2007-2008 à 2015-2016, a été produit afin de décrire l'évolution de l'effectif féminin et de la représentation féminine au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat dans ces domaines au Québec.

Les principaux résultats montrent que même si les femmes sont de plus en plus nombreuses (en absolu) à se diriger vers des programmes en SG à l'université, la proportion de femmes (%) en SG progresse lentement et demeure faible dans certains domaines ou disciplines. Par exemple, les femmes demeurent fortement sous-représentées, en physique, en informatique, en génie mécanique, en génie électrique et en génie informatique.

La Chaire s'engage à analyser ces données à chaque année de son mandat afin de diffuser des statistiques à jour sur cette problématique.

Visibilité sur Internet

Pendant l'année 2016-2017, l'équipe de la Chaire a élargi son réseau en **augmentant** significativement son **nombre d'abonnés** sur Facebook et Twitter.

Elle a également lancé les « **Mercredis découvertes** » sur sa page Facebook en invitant les usagers à découvrir et à suivre des personnalités féminines connues en SG sur les médias sociaux.

Dans le cadre d'une campagne intitulée « **Célébrer les femmes** » à l'occasion du mois de la femme en mars 2017, la Chaire a diffusé sur sa page Facebook et sur son site web quatre textes illustrant des portraits de femmes dans le domaine des SG.

Finalement, une page dédiée à la CFSG a vu le jour sur la plateforme de cybermentorat **Academos**. Ce réseau social, dédié à l'orientation professionnelle, rejoint près de 46 000 jeunes de 14 à 30 ans. Sur cette page, la Chaire publiera du contenu associés aux carrières en SG et sur des modèles dans ces domaines (infographies, statistiques, textes, vidéos, etc.) en plus de recruter des mentores en SG afin qu'elles puissent échanger et partager leurs expériences avec les jeunes sur ce réseau.

« MERCREDI DÉCOUVERTE »

Visibilité sur Internet

ACADEMOS

Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

À propos
Mentions liées à la page CDFP

Actualités

Photos

Contact

MENTORS RELIÉS (22)

Marie-Pierre Gylvestre
Directrice adjointe de l'Université de Montréal et Centre de recherche du CDFP
Elle a une expérience académique et de programmation, mais se veut avant tout une femme branchée.

Madeline Cyrène
Étudiante en maîtrise en génie chimique à l'Université de Sherbrooke
Elle est une jeune femme ambitieuse et déterminée. Elle aime apprendre et partager ses connaissances.

[Affichez plus de mentors reliés.](#)

NOUVELLES

Communications de la Chaire

Communications à des congrès et conférences

- Belletête, V.** et **Langelier, E.** (2017). *Les stages coopératifs vécus par les étudiantes en sciences et en génie à l'université : quelles motivations et quels défis?* Communication présentée au 85^e congrès de l'ACFAS, Université McGill, Montréal, 10 mai.
- Langelier, E.**, Pilon, C., Brouillette, N., St-Hilaire, H., **Bousadra, F.**, Boucher, D. et **Belletête, V.** (2016). *La trousse Safari-photo (hors de l'ordinaire) au Labo-Sphère pour apprendre la technologie au primaire.* Communication présentée au 51^e congrès de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), Victoriaville, 24 novembre.
- Roy, A., Groleau, A., Gauthier, D. et **Langelier, E.** (2017). *L'importance de l'équité sociopédagogique dans les communications orales et écrites.* Communication présentée au Colloque internationale de l'Équipe de recherche en littératie et inclusion (ÉRLI), Saint-Jérôme, 5 mai.
- Roy, A., Groleau, A., **Langelier, E.** et Laroche, A.-M. (2017). *Nouvelles pratiques enseignantes au secondaire pour promouvoir les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) chez les filles.* Communication présentée au 85^e congrès de l'ACFAS, Université McGill, Montréal, 10 mai.

Tables rondes et présentations

- Participation à un dîner d'échange organisé par le Conseil du statut de la femme avec 25 jeunes filles du secondaire et 16 femmes d'influence pour la Journée internationale des femmes. Québec, 8 mars 2017.
- Présentation intitulée *Comment la communication scientifique peut-elle favoriser une meilleure représentation des femmes en sciences et en génie* à l'occasion d'un cours de baccalauréat en physique. Faculté des sciences de l'UdeS, 3 avril 2017.
- Participation à l'*International Experts Meeting: Integration of gender perspectives in science and technology in Higher Education*. Invitation de l'UNESCO Regional Chair on Women in Science and Technology in Latin America. Buenos Aires (Argentine), 20-21 avril 2017.
- Participation à la Journée internationale de la culture scientifique, panel *Femmes, science, ingénierie et communication*. Université McGill, Montréal, 5 mai 2017.

Communications de la Chaire

© Michel Caron - Université de Sherbrooke

Participation à la table ronde *Les femmes et les sciences: la longue marche vers l'égalité* dans le cadre du 85^e congrès de l'ACFAS, (Colloque *Égalité, équité et parité: féminisme et justice sociale*). Université McGill, Montréal, 9 mai 2017.

Présentation sur les biais inconscients en SG et visionnement public du film *Les figures de l'ombre* à l'occasion de l'initiative *l'Odyssée des sciences* du CRSNG. Faculté de génie de l'UdeS, 16 mai 2017.

Articles

Guindon, M. (2017). La Chaire Marianne-Mareschal : une inspiration pour la relève. *Bulletin de l'AFFESTIM*, 13(1), 12-13.

Guindon, M. (2017). Accroître le nombre de mentores sur Academos pour une meilleure représentation des femmes en sciences et en génie. *Bulletin de l'AFFESTIM*, 13(1), 17-18.

Pelletier-Nolet, J. (2017). Rencontrez les membres de l'AFFESTIM: Eve Langelier. *Bulletin de l'AFFESTIM*, 13(1), 2-3.

Pelletier-Nolet, J. (2017). L'événement Gender Summit 11 à Montréal. *Bulletin de l'AFFESTIM*, 13(1), 21-22.

Autres

Entrevue pour un article dans La Presse : *30 % de femmes ingénieures en 2030*, 12 janvier 2017.

Participation à l'atelier SAGA-UNESCO au Québec, invitation du FRQ-NT et du MESI, 1^{er} février 2017.

Entrevue pour un article dans La Presse : *Portraits de pionnières, des femmes et des chars*, 6 mars 2017.

Q&A par Eve Langelier paru dans le *CSME Bulletin (Special Issue on Women in Mechanical Engineering)*. Édition du printemps 2017.

Entrevue et panel de discussion avec Julie Payette. UdeS, 4 avril 2017.

Participation au Festival *Eurêka!* par la présentation d'un kiosque pour les femmes en sciences et en génie. Montréal, 9-11 juin 2017.

Obtention du prix de mentorat pour le concours *Chapeau les filles!* par Eve Langelier. Assemblée nationale du Québec, Québec, 12 juin 2017.

Partenaires fondateurs

- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
- Université de Sherbrooke

Partenaires financiers généraux

- La Fondation de l'Université de Sherbrooke
- Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQ-NT)
- GE Aviation Bromont
- Les Aéroports de Montréal
- Telus Québec
- Varitron Granby
- Arkema
- Association des minières du Québec
- Blue Solutions Canada Inc.
- Les Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus

Partenaires financiers par projet

- Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
- Secrétariat à la condition féminine

Collaborateurs

- Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (AFFESTIM)
- Cégep de Sherbrooke
- Technoscience Estrie
- Regroupement des étudiants-chercheurs en sciences de l'Université de Sherbrooke (RECSUS)
- Réseau des chaires pour les femmes en sciences et en génie du CRSNG
- TM4
- Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) de l'Université de Sherbrooke
- Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS) de l'Université de Sherbrooke
- Service des stages et du placement (SSP) de l'Université de Sherbrooke
- Les nombreux bénévoles qui ont donné leur temps

Partenaires

MERCI

**NSERC
CRSNG**

Chairs for Women in Science and Engineering
Chaires pour les femmes en sciences & génie

Réseau National Network

Colombie-Britannique et Yukon

Lesley Shannon
School of Engineering Science
Simon Fraser University

www.sfu.ca/wwest.html
wwest@sfu.ca | T. 778-782-3567
Facebook: WWEST.sfu | Twitter: @wwest_sfu

Prairies

Annemieke Farenhorst
Department of Soil Science
University of Manitoba

www.cwse-prairies.ca
Annemieke.Farenhorst@umanitoba.ca | T. 204-474-6858
Facebook: CWSE-Prairies | Twitter: @CWSE_Prairies

Ontario

Catherine Mavriplis
Department of Mechanical Engineering
University of Ottawa

www.scieng-women-ontario.ca
Catherine.Mavriplis@uottawa.ca | T. 613-562-5800 ext. 8961
Facebook: WSE.ON | Twitter: @CWSE_ON

Québec

Eve Langelier
Département de génie mécanique
Université de Sherbrooke

cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca
info-cfsg@usherbrooke.ca | T. 819 821-8000, poste 62998
Facebook: cfsg.qc | Twitter: @CFSG_QC

Atlantique

Tamara Franz-Odendaal
Department of Biology, Mount Saint Vincent University

www.wiseatlantic.ca
WISEatlantic@msvu.ca | T. 902-457-6294
Facebook: WISEatlantic | Twitter: WISEatlantic

Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

Faculté de génie - Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

info-cfsg@usherbrooke.ca

Visitez-nous en ligne à cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca

facebook.com/cfsg.qc